

UTICAJ VEŠTAČKE INTELIGENCIJE I DIGITALIZACIJE NA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU U REPUBLICI SRBIJI

IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITALIZATION ON ACCOUNTING AND AUDITING IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Veljko Dmitrović¹

¹Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka,
veljko.dmitrovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0001-8924-9758

Apstrakt: U ovom radu su prikazani uticaji veštačke inteligencije i digitalizacije na računovodstvenu i revizijsku profesiju s aspekta razvoja i transformacije, sa osvrtom na implikacije na institucionalni i regulatorni okvir Republike Srbije. Akcenat u radu je dat na uticaju globalnih trendova digitalizacije na računovodstvenu i revizorsku profesiju, učešću veštačke inteligencije u savremenim poslovnim procesima, te razvoju i implementaciji finansijskih tehnologija. Savremenom računovodstvu digitalizacija doprinosi tačnijom i bržom obradom podataka, omogućavanjem potpunije transparentnosti, te kvalitetnije kontrole procesa. Benefiti veštačke inteligencije ogledaju se kroz automatizaciju knjiženja, lakše detektovanje grešaka, te mogućnosti prediktivne analize. U oblasti revizije omogućava kontinuitet, te su omogućene i periodične provere uz mogućnost provere u realnoj vremenskoj dimenziji. Benefiti ovog poslovnog domena u Republici Srbiji ostvareni su procesom e-fiskalizacije, uvođenjem Sistema elektronskih faktura (SEF) i digitalnih usluga Agencije za privredne registre. Veštačka inteligencija i digitalizacija su uspele da redefinišu oblast računovodstva i revizije, te se benefiti novih tendencija mogu mudro koristiti u korist unapređenja profesije.

Ključne reči: računovodstvo, revizija, veštačka inteligencija, digitalizacija.

Abstract: This paper presents the impact of artificial intelligence and digitization on the accounting and auditing profession from the perspective of development and transformation, with a focus on the implications for the institutional and regulatory framework of the Republic of Serbia. The emphasis in the paper is on the impact of global digitalization trends on the accounting and auditing profession, the participation of artificial intelligence in modern business processes, and the development and implementation of financial technologies. Digitization contributes to modern accounting by more accurate and faster data processing, enabling more complete transparency, and better process control. The benefits of artificial intelligence are reflected in the automation of bookkeeping, easier detection of errors, and the possibility of predictive analysis. In the area of auditing, it enables continuity, and periodic checks are also possible with the possibility of checking in real time. The benefits of this business domain in the Republic of Serbia were achieved through the process of e-fiscalization, the

introduction of the System of Electronic Invoices and the digital services of the Agency for Business Registers. Artificial intelligence and digitization have succeeded in redefining the field of accounting and auditing, and the benefits of new trends can be wisely used in favor of the advancement of the profession.

Keywords: *accounting, auditing, artificial intelligence, digitalization.*

1. UVOD

Dvadeset i prvi vek i savremeni uslovi poslovanja doneli su značajne promene koje su uticale i na razvoj računovodstvene i revizijske profesije, kako u svetu tako i u Republici Srbiji. Masovna upotreba kompjutera, te i začeci digitalizacije s kraja dvadesetog veka uveli su novine i olakšali procese, te doveli i do vremenskih ušteda. Logistika u celom svetu je postala jednostavnija i drastično brža, te je promet robe postao mnogo dostupniji za preduzeća i krajnje korisnike. U računovodstvu je uvođenjem e faktura, te elektronskim izvodima iz banaka vidno olakšan i ubrzan standardni proces.

Značaj računovodstvene i revizijske profesije jedne zemlje je izuzetno velik, budući da one predstavljaju temeljne discipline finansijskog sistema. Važnost računovodstva je nesporna s obzirom da svojim preciznim procesom obezbeđuje verodostojne informacije o poslovanju. Revizija ima ulogu kontrolnog procesa, te odgovornost da se sagleda tačnost informacija koje su plasirane. Budući da su informacije ovog tipa jedne od ključnih za menadžment kako bi se kontinuirano i nesmetano pratilo poslovanje, svaki proces inoviranja sa sobom nosi i veliku odgovornost, odnosno da se sve komponente pažljivo prilagode mogućnostima novih tendencija, te da se kvalitet i transparentnost svih iteracija u procesu ne umanje (Jakovljević, 2022). Proces usvajanja digitalnih i analitičkih kompetencija je zahtevan s obzirom da postoji visok stepen odgovornosti, budući da je neophodno očuvanje etičkih standarda, a samim tim i poverenja javnosti. Ovo pitanje je krucijalno u javnom sektoru, ali svakako je na vodećem mestu i zaštita interesa akcionara i investitora.

Digitalizacija poslovanja i razvoj finansijskih tehnologija (FinTech) redefinisali su procese računovodstva i revizije kroz automatizaciju procesa, digitalne registre, elektronsko fakturisanje i elektronsku fiskalizaciju (Bešlić Rupić et al., 2022). Veštačka inteligencija ima mogućnost unapređenja automatizovanog knjiženja, te višeg stepena kontrole procesa u smislu detekcije grešaka i anomalija tokom procesa (Čelik, 2023). Napredna analitika daje značajan doprinos prilikom kreiranja i analize finansijskih izveštaja, u smislu da se u kratkom vremenskom roku dobijaju detaljne analize poslovanja, što ljudski resursi u ranijem vremenskom periodu nisu mogli da postignu.

Zbog veštačke inteligencije i digitalizacije često se postavljaju pitanja o etičkom postupanju prema ljudskim resursima, te je neophodan balans održanja prava zaposlenih i olakšavanju i ubrzavanju poslovnih procesa (Dmitrović & Benković, 2021). Ovi moderni

i savremeni procesi donose boljitak kada se veći broj operacija ostvaruje, što u se u profesiji računovodstva i revizije odnosi na pojednostavljenje procesa, te lakšom i bržom analizom poslovanja. Veštačka inteligencija svakako utiče i na ekonomiju i poslovanje uopšte (Fotova Čiković et al., 2024). U ovim situacijama se javlja ušteda angažovanja novih zaposlenih za kompleksnije iteracije koje kompjuterizacija za kratak vremenski rok omogućuje.

Cilj ovog rada ogleda se u prikazu primene veštačke inteligencije i digitalizacije u računovodstvu i reviziji, te analizi boljitaka s osvrtom na situaciju na domaćem tržištu, s fokusom na regulatorni i institucionalni okvir. Rad je koncipiran iz nekoliko delova koji obuhvataju digitalizaciju računovodstva i revizije i uticaj veštačke inteligencije na računovodstvenu i revizijsku profesiju.

2. DIGITALIZACIJA U RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

Digitalizacija može da se definiše kao primena informaciono-komunikacionih tehnologija s ciljem transformacije i unapređenje poslovnih procesa. Stremi se ka povećanju efikasnosti, transparentnosti i tačnosti. Računovodstvo i revizija su unapređeni ovim procesom koji je omogućio brži i jednostavniji način evidentiranja poslovnih promena, te obrade podataka i kontrole kreiranih finansijskih informacija (Dmitrović et al., 2019).

Finansijsko poslovanje je svoj novi napredni ciklus doživelo u prethodne dve decenije pojavom i implementacijom finansijskih tehnologija. Inovativna rešenja su pojednostavila, ubrzala i unapredila finansijske usluge i procese, a koja su zasnovana na digitalnim platformama, aplikacijama i softverima (Vićentijević, 2021a). Pozitivni elementi se ogledaju kroz tačnost i efikasnost procesa, uz vremensku uštedu, ali otvaraju i neka pitanja sa negativnom konotacijom, koja se tiču etike, sajber forenzike (fišing i ostale protivzakonite elektronske radnje), a onda i zaštite ljudskih resursa, s obzirom da tehnologija u svojoj moći umanjena i pojednostavljena iteracija u procesima nužno dovodi do umanjena radne snage, što predstavlja nepopularnu aktivnost.

U poslovanju su prvi informatički programi bili primenjeni u računovodstvenu profesiju. Novi stepen pozitivne radikalizacije ogleda se u automatizaciji rutinskih zadataka. Značajan pomak se ogleda u tome da su inteligentna softverska rešenja kreirana da automatski knjiže fakture, usaglašavaju izveštaje. Unapređeni procesi omogućuju da se smanjuje faktor ljudske greške, te da se ubrza proces obrade podataka, a da fokus računovođa bude na analizi. Budućnost profesije vidi se kroz modifikovana radna mesta, prekvalifikaciju, odnosno preusmeravanje ka novim poslovima, kreiranje nefinansijskih izveštaja, odnosno izveštaja o održivosti (Vićentijević, 2021b). Računovođa će više biti analitičar i savetodavac što će možda i dovesti do bolje plaćenog rada.

Digitalne platforme i integracije sistema daju brojne benefite, budući da je omogućena opcija da se savremeni računovodstveni softveri integrišu sa bankarski sistemima, te

omogućuju elektronsko plaćanje. Povezanost sa državnim platformama omogućuje e-fakturisanje i e-fiskalizaciju. Viši nivo kontrole praćenja transakcija ogleda se u tome što integrisanost kreira digitalni trag svake transakcije. Ovaj sistem unapređuje transparentnost poslovanja, a revizorima je omogućen pouzdaniji izvor podataka.

Obaveza e-fakturisanja u Srbiji stupila je na snagu početkom 2023. godine (Zakon o elektronskom fakturisanju, 2021-2024). Inovaciju predstavlja sistem elektronskih faktura (SEF) kojim upravlja centralni informacioni posrednik. Preko SEF-a se obavljaju sve radnje po fazama od slanja, preko prijema, evidentiranja, obrade do pohranjivanja e-računa. Korisnici SEF-a su preduzeća privatnog sektora koja su registrovana u sistemu PDV-a, kao i javni sektor – gde se prikazuju i pohranjuju međusobne transakcije. Novinu i benefit predstavlja elektronsko evidentiranje PDV-a u sklopu SEF-a. Elektronske otpremnice kao digitalni dokumenti omogućavaju praćenje kretanja robe u realnom vremenskom periodu. Zbog automatske obrade u informacionom sistemu eliminišu se greške koje su se događale prilikom ručnog unosa, ili pak prenosa dokumenata u papirnoj formi. Sistemom upravlja Centralni informacioni posrednik. Usled kvarova, nedostataka ili prekida internet veze, validna je elektronska otpremnica odštampana na papiru i obeležena sigurnosnom hologramskom nalepnicom (Zakon o elektronskim otpremnicama, 2024).

E-fiskalizacija uslovljava korišćenje elektronskih uređaja koji obezbeđuju automatizaciju izveštavanja o prodaji i izdavanju faktura. Veliki benefit je u tome što digitalizovano izdavanje fiskalnih računa omogućava da se podaci o transakcijama automatski šalju Poreskoj upravi. Sistem sagledavanja u realnom vremenu olakšava i proces kontrole, jer je jednostavnije praćenje evidencije, finansijskih tokova i poslovanja uopšte. Sistem računovodstvenog i revizijskog rada postaje brži i efikasniji. Odobren elektronski fiskalni uređaj (EFU) je neophodan za efikasnu fiskalizaciju, a obaveza je da bude sertifikovan od strane Poreske uprave. Čine ga ESIR (elektronski sistem za izdavanje računa), LPFR (Lokalni procesor fiskalnih računa) i BE (bezbednosni element), a pomenuti ključni elementi mogu da budu hardverski, softverski ili kombinacija oba.

Značajan benefit FinTech-a je što je revizorima omogućeno da sagledaju celokupnu bazu podataka, i da samim tim izvrše kompletniju i uspešniju analizu, što metoda uzorkovanja nije mogla da pruži. Takođe, razni algoritmi i napredni analitički alati su od velike pomoći za prepoznavanje nepravilnosti. Moguće je uspešnije detektovati potencijalne rizike i moguće prevare. Podizanje na viši nivo uspešnosti i važnosti revizorske profesije bazira se na omogućenom kontinuiranom praćenju poslovanja, dok je ranije bila jedino moguća naknadna provera.

Ono što je uvek za očekivati u poslovanju, nakon osavremenjavanja, javljaju se pojedini izazovi i rizici. Neophodno je kreirati ozbiljnu zaštitu ličnih i poslovnih podataka, jer se uvek navodi zaštita privatnosti – što mora da bude usklađeno sa adekvatnom regulativom. Nužno je očuvanje bezbednosti podataka putem zaštite od hakerskih napada, od čega postoji permanentni rizik, te i od ljudskog faktora, u slučaju kada postoji

nedozvoljeno deljenje informacija, kada se ozbiljno narušavaju etički principi. Realni rizici su vezani i za mogućnost potencijalnih grešaka algoritma, ukoliko nije dovoljno dobro testiran. Digitalni jaz može da bude problem ako se radi o starijim zaposlenima, ali bi oni trebalo da se obuče uz podršku, budući da je sve savladivo, a ne da doživljavaju efekte diskriminacione politike. Problem se javlja kada preduzeća ne prepoznaju važnost ili nemaju resurse za implementaciju savremenih tehnologije, što može da dovede do stagniranja ili unazađivanja poslovanja.

Digitalizacija je savremenom računovodstvu omogućila brzo dostavljanje elektronskih dokumenata, te olakšala i ubrzala validaciju e-potpisima. Digitalne fakture i ugovori su pravno validni. Fizička arhiva postaje manje zastupljena, dok se javlja potreba za arhivom elektronske dokumentacije. Cloud računovodstvo omogućuje mogućnost rada na daljinu budući da su podaci dostupni u realnom vremenu, te se smanjuju troškovi infrastrukture. Uz integraciju ERP sistema računovodstvo je povezano sa drugim poslovnim aktivnostima poput prodaje, nabavke, magacinskog skladištenja, ljudskim resursima (Knežević et al., 2021). Ova povezanost poslovnih tokova pojednostavljuje globalni proces, te je pozitivna strana što se lakše detektuju greške, a po pitanju permanentnog izveštavanja, ograničenost vremena zaposlenih je svakako bio faktor koji je onemogućavao često izveštavanje koje je bazično bilo periodično, kvartalno ili mesečno. Izveštavanje na nedeljnom ili čak dnevnom nivou često je crpilo mnogo resursa, dok tehnologija omogućuje sistem realnog izveštavanja.

U oblasti revizije digitalizacija takođe donosi mnoge promene, a ključna promena je što digitalne metode zamenjuju tradicionalni model, koji je baziran na fizičkom pregledu dokumenata i uzorkovanju. To omogućuju automatizovani revizorski alati. Digitalni tragovi i API pristupi (eng. application programming interface) omogućuju praćenje i kontrolu poslovanja u realnom vremenu (eng. continuous auditing). Forenzička analiza u saradnji sa Data analytics ima sposobnost da kroz algoritamske modele detektuje potencijalne prevare i nepravilnosti u prikazanom poslovanju. Takođe, revizijskom procesu na globalnom nivou, tj. revizorskim kućama koje imaju kompanije širom sveta i rade internacionalne kontrole, od velike su pomoći digitalne radne platforme i alati (ACL, IDEA, CaseWare) budući da oni obezbeđuju automatizaciju testova i saradnju timova na daljinu.

Kada se osvrćemo konkretno na proces digitalizacije u Republici Srbiji vidna unapređenja dogodila su se najviše na poljima javne uprave i finansija. Digitalno računovodstvo je prepoznato kao unapređen tradicionalni sistem koji omogućuje veću transparentnost, vrši restrikciju sive ekonomije i troškova administracije.

Uvođenje sistema elektronskih faktura (SEF) koji je počeo sa funkcionisanjem 2022. godine predstavlja najznačajniju reformu u računovodstvu. SEF kao centralizovani državni portal predstavlja bazu preko koje se izdaju fakture, primaju, i pohranjuju u elektronskom standardizovanom formatu. Pozitivne strane digitalizacije se ogledaju u tome što papirologija smanjuje, kao i manuelni unos, elektronska razmena faktura je

brža, sigurnija, preciznija (jasno zabeleženo vreme slanja), svaka transakcija ima digitalni trag i samim tim je omogućena bolja kontrola. E-fiskalizacija obezbeđuje efikasniju kontrolu prometa, umanjuje mogućnost zloupotrba, te sive ekonomije, primenu modernih softverskih rešenja i korišćenje modernih uređaja.

Agencija za privredne registre (APR) je unapredila svoj rad od kada je uvela elektronski put kao način registracije pri osnivanju preduzeća. Finansijski izveštaji se predaju u elektronskoj formi. Ovim procesom omogućena je centralizovana baza finansijskih izveštaja koja je dostupna javnosti, kontrola dokumentacije se vrši elektronski, a procese olakšava povezanost sa mnogim institucijama, posebno sa poreskim organima.

3. UTICAJ VEŠTAČKE INTELIGENCIJE NA RAČUNOVODSTVENU I REVIZIJSKU PROFESIJU

S obzirom da je računovodstvo kroz vekove zadržalo svoju formu i metodologiju, najdinamičnija transformacija se događa u novo vreme, upravo zbog digitalizacije i posebno veštačke inteligencije. Od velikog je značaja automatizacija radnji koje su rutinske, te brza analiza velike količine podataka (Knežević et al., 2023). Računovodstvena profesija se okreće ka sofisticiranom pomaganju pri donošenju boljih informisanih odluka. Suština unapređenja rada je novi fokus na strateške, analitičke i savetodavne funkcije, dok bi administrativni i tehnički rad postao prošlost.

Klasična procedura rada unapređuje se uz pomoć algoritama koji su bazirani na mašinskom učenju, te RPA alatima (eng. robotic process automation). Veštačka inteligencija olakšava procese, budući da alati omogućuju automatsko prepoznavanje dokumenata, potom vrši klasifikaciju i knjiženje (Vićentijević, 2025). S obzirom da se sve radi automatizovano, proces klasifikacije i knjiženja biva mnogo brži, a umanjuje se i mogućnost ljudske greške.

Pored unapređenja bazičnog procesa veštačka inteligencija pruža veliku pomoć u mogućnostima projekcije, gde se osnovna uloga usmerava na napredno planiranje i donošenje odluka. Postoji sposobnost projekcije likvidnosti, tj. rizika nelikvidnosti, novčanih tokova, te analize profitabilnosti. Takođe, za poslovanje je veoma značajno i detektovanje anomalija i nepravilnosti u poslovnom procesu. Novi izazovi veštačke inteligencije zahtevaju od računovođa i proces učenja, ali novo znanje bi trebalo da olakša rad u budućnosti. Što se negativnosti tiče, problem mogu biti programirani pogrešni obrasci, te je tu i pitanje odgovornosti (ko snosi posledice za greške) i da li može da se obezbedi visok stepen bezbednosti poverljivih informacija.

Kod revizije veštačka inteligencija omogućuje analiziranje celovitih baza podataka. Može značajno da pomogne u fazi planiranja revizije. Detektuju se potrebni podaci, identifikuju rizici, prepoznaju trendove. Pomoć veštačke inteligencije omogućuje revizorima da optimizuju resurse. Pomoću algoritama je moguće pregledati celokupne podatke, te

doneti kvalitetnije zaključke. Provera može biti automatizovana, i otvara se mogućnost kontinuirane revizije (Vićentijević, 2022). Isto što važi i za računovodstvo i računovođe, primenom veštačke inteligencije ne obezbeđuje se zamena za revizora, nego mu daje dodatnu snagu kroz, brzinu, detaljnost i tačnost.

4. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Razvojni put računovodstvene i revizijske profesije je prožiman unapređenjima – od bazične evidencije poslovnih transakcija do finansijskog i nefinansijskog izveštavanja. Krajnji ishod je ostao nepromenjen, jer se od profesije očekuje prezentovanje relevantnih, pouzdanih i tačnih informacija, dok je proces unapređen uz veštačku inteligenciju i digitalizaciju. U Republici Srbiji se takođe mogu primetiti značajna unapređenja u sferi digitalizacije koja je imala i institucionalni uticaj. Praksa računovođa i revizora približena je evropskim standardima. U našim uslovima, potrebno je na vreme prepoznati značaj modernih transformacija. Upotrebom novih alata i digitalizacije dobija se na uštedi vremena i resursa, a ujedno se olakšava i rad.

Poenta se ogleda u tome što primena veštačke inteligencije i digitalizacije predstavlja model za modernizaciju i osnaživanje procesa, a ne bi smela da se doživljava kao pretnja. Pozitivni aspekti se sagledavaju kroz brzinu, tačnost, efikasnost, transparentnost, automatizaciju procesa, otkrivanje anomalija i pronevera, analizu celokupnih podataka i u realnom vremenu. Negativnosti se vezuju za pitanje zaštite podataka i sajber bezbednosti, troškove za permanentnu obuku zaposlenih i uvođenje inoviranih sistema. I na kraju, može se zaključiti da veštačka inteligencija i digitalizacija donose mnogo pozitivnog profesiji računovođa i revizora, ali ljudski um uvek mora kontrolisati meru brzine uvođenja. Rizici su viđeni u gubitku radnih mesta, što socijalno gledano nije popularna mera, te se postojeći zaposleni moraju na vreme prekvalifikovati, kako bi se išlo u korak sa promenama u okruženju. Unapređenje poslovanja treba afirmativno da se sagledava, a pri tom da se poštuju svi segmenti društvene odgovornosti koji su prikazani kroz izveštavanje o održivosti. Provera tačnost i nefinansijskih informacija zadatak je revizije (Dmitrović et.al., 2023), što predstavlja novi izazov profesije zbog mnoštva raznorodnih kvalitativnih podataka.

LITERATURA

- [1] Bešlić Rupić, I., Bešlić Obradović, D., & Rupić, B. (2022). Značaj digitalizacije za održivost računovodstva The importance of digitalization for the sustainability of accounting. *ECOLOGICA*, 29(106), 201-208.
- [2] Čelik, P. (2023) Uticaj digitalne transformacije, opšte veštačke inteligencije i generativne veštačke inteligencije na trendove revizije i računovodstva. XVIII Međunarodni kongres računovođa i revizora Crne Gore po nazivom „Računovodstveno/revizorska profesija u funkciji implementacije ciljeva održivog razvoja“, Ulcinj, Crna Gora.
- [3] Dmitrović, V., & Benković, S. (2021). Računovodstvo i revizija u digitalnom okruženju. Zbornik radova – Računovodstvena znanja kao činilac ekonomskog i društvenog napretka, (Red. Janjić,

- V., Malinić, D., Todorović, M., & Jovanović, D.) Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 312-323.
- [4] Dmitrović, V., Benković, S., & Spasenić, Ž. (2019). Digitalno okruženje kao izazov računovodstvu. Zbornik radova–XII Skup privrednika i naučnika, SPIN, 7-8.
- [5] Dmitrović, V., Latinović, M., & Benković, S. (2023). Non-financial reporting in a function of growing social and environmental responsibility – A challenge for accounting and auditing. Proceedings of the 4th international conference economic and business trends shaping the future, Skopje: Faculty of Economics-Skopje, Ss. Cyril and Methodius University, 24-39.
- [6] Fotova Čiković, K., Martinčević, I., & Lozić, J. (2024). Artificial Intelligence (AI) in Economics and Business-Related Research with Data Envelopment Analysis (DEA) Application: A Systematic Literature Review. In 2024 International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA) (pp. 1-6). IEEE. doi: 10.1109/hora61326.2024.10550546
- [7] Jakovljević, N. (2022). Robotizacija revizije: uloga revizora u eri veštačke inteligencije. Studenti u susret nauci–StES 2022, 63.
- [8] Knežević, S., Arsić Bogojević, V., & Milojević, S. (2023). Uticaj razvoja veštačke inteligencije na računovodstvo. Zbornik radova sa naučnog skupa pod nazivom „Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi“, 9-18. DOI 10.7251/ZRRRTP2301009K
- [9] Knežević, S., Obradović, T., Mitrović, A., & Milašinović, M. (2021). Računovodstveni informacioni sistemi u digitalnom okruženju. U XIII Skup privrednika i naučnika SPIN, 21, 390 - 398.
- [10] Vićentijević, K. (2021a). Implikacije digitalizacije računovodstva na korporativno izveštavanje. *Business Consultant/Poslovni Konsultant*, 13(106).
- [11] Vićentijević, K. (2021b). Izazovi računovodstva u savremenom digitalnom okruženju. *Revizor*, 24(93), 27-36. doi: 10.5937/Rev2193027V
- [12] Vićentijević, K. (2022). Izazovi Internet of Things tehnologije na trendove u računovodstvenoj profesiji. *REVIZOR Časopis za upravljanje organizacijama, finansije i reviziju*, 25(100), 31-40.
- [13] Vićentijević, K. (2025) Uticaj EU regulative o veštačkoj inteligenciji na računovodstvo. Konferencija Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, DOI: 10.7251/ZBLC2501019V
- [14] Zakon o elektronskim otpremnicama ("Sl. glasnik RS", br. 94/2024)
- [15] Zakon o elektronskom fakturisanju, Sl. glasnik RS", br. 44/2021, 129/2021, 138/2022, 92/2023 i 94/2024